

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Arabuluculuk Diplomasisi: Tahıl Koridoru Örnek Olayı¹

Ayşe Süreyya PEKÇETİN
Doktora Öğrencisi., İstanbul Gedik Üniversitesi
sureyyapekcecin@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0005-8546-2582>

Makale Başvuru Tarihi : 04.11.2025
Makale Kabul Tarihi : 06.12.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.18010553

Özet

Anahtar Kelimeler:

Türkiye,
Arabuluculuk
Diplomasisi,
Rusya-Ukrayna
Savaşı,
Tahıl Koridoru,
Uluslararası
Çatışma
Çözümü,
Gıda Güvenliği

Bu çalışmanın amacı, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisini, "Tahıl Koridoru Anlaşması" örneği üzerinden analiz etmek ve bu girişimin küresel gıda güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, yalnızca iki ülke arasındaki bir askeri çatışma olmanın ötesinde, uluslararası sistemin kriz yönetimi kapasitesini sınavan küresel bir dönüm noktası olarak öne çıkmıştır. Savaşın enerji, ticaret ve özellikle gıda piyasaları üzerindeki etkileri, uluslararası toplumun güvenlik algılarını yeniden şekillendirmiştir. Bu süreçte Türkiye, sahip olduğu diplomatik ağ, stratejik coğrafi konum ve çok boyutlu dış politika anlayışı sayesinde hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna nezdinde güvenilir bir arabulucu aktör olarak ön plana çıkmıştır. Çalışma, Türkiye'yi çok boyutlu dış politika yaklaşımı, stratejik özerklik ve diplomatik kapasitesini kullanarak çatışan taraflar arasında etkin bir arabulucu olarak konumlandırmaktadır. Araştırmada nitel yöntem uygulanmış; politika analizi, uluslararası raporlar, basın yayınları, resmi belgeler ve konu uzmanlarıyla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin arabuluculuk motivasyonları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın işleyiş mekanizmaları ve hem bölgesel hem de küresel etkileri kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Bulgular, Türkiye'nin aktif diplomatik girişimlerinin yalnızca küresel tahıl arzının geçici olarak istikrar kazanmasını sağlamakla kalmayıp, uluslararası alanda tarafsız ve güvenilir bir arabulucu olarak itibarını da güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik stratejisinin kriz dönemlerinde diyalog kanallarını sürekli açık tutarak hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de küresel gıda güvenliğinin desteklenmesine önemli katkılar sağladığı görülmektedir.

¹ Bu makale "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Arabuluculuk Diplomasisi: Tahıl Koridoru Örnek Olayı" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

Turkey's Mediation Diplomacy in the Russia-Ukraine War: The Grain Corridor Case Study

Abstract

Keywords:

Turkey, Mediation
Diplomacy,
Russia-Ukraine
War, Grain
Corridor,
International
Conflict
Resolution,
Food Security

This study aims to analyze Turkey's mediation diplomacy in the context of the Russia-Ukraine war, with a particular focus on the Black Sea Grain Initiative (Grain Corridor Agreement), and to evaluate its implications for global food security. The Russia-Ukraine war, which began on February 24, 2022, represents not only a military conflict between two states but also a critical turning point that tests the crisis management capacity of the international system. Its impacts on energy, trade, and especially food markets have reshaped global security perceptions. In this context, Turkey has emerged as a credible mediator for both the Russian Federation and Ukraine, leveraging its diplomatic network, strategic geographic location, and multi-dimensional foreign policy approach. The study positions Turkey as an effective mediator, employing its multi-dimensional foreign policy, strategic autonomy, and diplomatic capacity to facilitate dialogue between conflicting parties. A qualitative methodology was adopted, including policy analysis, international reports, media sources, official documents, and in-depth interviews with subject-matter experts, analyzed through thematic analysis. Within this framework, Turkey's motivations for mediation, the operational mechanisms of the Grain Corridor Agreement, and its regional and global impacts were comprehensively examined. The findings indicate that Turkey's proactive diplomatic engagement not only contributed to the temporary stabilization of global grain supply but also strengthened its reputation as a neutral and reliable mediator on the international stage. Furthermore, Turkey's multi-dimensional diplomatic strategy played a significant role in keeping channels of dialogue open during crises, thereby supporting both regional stability and global food security.

1.GİRİŞ

21. yüzyılda uluslararası ilişkiler devlet dışı aktörlerin yükselişi, küresel yönetim mekanizmalarının çeşitlenmesi ve bölgesel güçlerin diplomatik etkisinin artışıyla birlikte önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu gelişmeler arabuluculuk faaliyetlerinin yalnızca biçimsel özelliklerini değil, aynı zamanda işlevselliğini de dönüştürmüş ve uluslararası çatışmaların çözümünde daha kapsayıcı, çok katmanlı ve esnek diplomatik araçların etkin kullanımını zorunlu kılmıştır.

2022 yılında başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, yalnızca iki devlet arasındaki çatışma olmanın ötesinde enerji, gıda, güvenlik ve diplomasi alanlarında küresel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin savaş sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolü, özellikle 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması örneğinde olduğu gibi kriz yönetimi, insani diplomasi ve çok taraflı müzakerelerde önemli bir model teşkil etmiştir. Anlaşma, savaşın yol açtığı küresel gıda krizini hafifletmek ve Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış çok taraflı diplomatik bir girişimdir (United Nations [UN], 2022). Türkiye, sahip olduğu stratejik coğrafi konum ve hem Rusya hem de Ukrayna ile sürdürdüğü dengeli ilişkiler çerçevesinde yürüttüğü arabuluculuk diplomasisiyle, uluslararası literatürde dikkat çeken özgün bir örnek olarak konumlanmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde, stratejik öneme sahip Tahıl Koridoru Anlaşması'nı hayata geçirerek taraflar arasında müzakere sürecini başlatma kapasitesini ve bu süreçte izlediği denge politikasını koruma becerisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'nin savaş sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolü detaylı biçimde incelenmiş; Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye'nin arabuluculuk stratejileri bağlamında nasıl konumlandığı analiz edilmiştir. Ayrıca, bu anlaşmanın bölgesel ve küresel düzeyde meydana getirdiği etkiler değerlendirilmiş ve Türkiye'nin sürecin yönetiminde başvurduğu diplomatik araçlar sistematik olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin kriz diplomasisi uygulamalarını hem kuramsal hem de ampirik boyutta bütüncül biçimde incelemeye imkan tanımaktadır.

Araştırmanın amacı, Türkiye'nin arabuluculuk performansını yalnızca sonuç odaklı bir başarı ölçütü olarak değil; çok boyutlu dış politika süreci içinde kurumsal kapasite, stratejik esneklik, tarafsızlık imajı ve çok taraflı diplomasi ile bütünleşmiş bir pratik olarak değerlendirmektir. Bu bağlamda Türkiye'nin sürecin teknik, normatif ve politik bileşenleri arasında denge kurma becerisi sergilediği varsayılmaktadır.

Savaş, dünya genelinde gıda güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaşmış, özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki birçok ülke için hayati öneme sahip tahıl ürünlerinin tedarik zincirini aksatmıştır (Food and

Agriculture Organization [FAO], 2023; United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2022). Bu noktada, Türkiye'nin öncülüğünde ve BM koordinasyonu ile yürütülen Tahıl Koridoru Anlaşması, küresel gıda krizinin hafifletilmesine yönelik kritik bir diplomatik girişim olarak ön plana çıkmıştır.

Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisi, Antalya Diploması Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirmesiyle somut bir görünüm kazanmış ve 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeler, taraflar arasında sürdürülebilir diplomatik diyalogun tesis edilmesine zemin hazırlamıştır. Nihayetinde 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna limanlarında bekletilen tahılın güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlamış; Türkiye sevkiyatının güvenliği ve denetiminde merkezi bir rol üstlenmiştir (UN, 2022).

Tahıl Koridoru Anlaşması ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği arabuluculuk rolü, literatürde henüz yeni şekillenmekte olan, ancak giderek artan ilgiyle gelişen bir araştırma alanını temsil etmektedir. Savaş ortamında yürütülen çok taraflı diplomatik girişimler bağlamında değerlendirilen bu örnek olay, yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel aktörlerin gıda güvenliği, kriz yönetimi ve arabuluculuk kapasitesi konularında önemli çıkarımlar yapmalarına olanak tanımıştır. Türkçe literatürde yapılan çalışmalar genellikle Türkiye'nin girişimini yumuşak güç, insani diplomasi ve denge politikası çerçevesinde ele almakta, ancak müzakere süreçleri ve çok taraflı diplomatik manevralar yeterince derinlemesine incelenmemektedir (Özer, 2023; Çakırca, 2024; Ay ve Söylemez, 2023). Yabancı literatürde ise Türkiye'nin sürece sağladığı teknik kolaylaştırıcılık ve diplomatik koordinasyon rolü, küresel yönetim ve çok taraflı arabuluculuk çerçevesinde değerlendirilmektedir (Kormych, Averochkina ve Kormych, 2024; Isachenko, 2023; Vorotnyuk, 2024). Birleşmiş Milletler raporları Türkiye'nin katkılarını operasyonel ve ekonomik etkiler üzerinden detaylandırmakta, ancak arabuluculuk teorileri ve normatif dış politika perspektifleri ile kuramsal düzeyde bütünleştirilmiş analizlere sınırlı yer vermektedir (UNCTAD, 2022; FAO, 2023). Mevcut çalışmalar Türkiye'nin girişimlerini çoğunlukla stratejik çıkar temelli değerlendirmekte ve normatif motivasyonlar ile çıkar odaklı davranışlar arasındaki ilişkiyi yeterince ortaya koymamaktadır. Bu çalışma, literatürde tespit edilen kuramsal ve uygulamaya dönük boşlukları gidermeyi amaçlayarak Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması sürecindeki arabuluculuk diplomasisini bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Araştırmada örnek olay analizi yöntemi kullanılarak sürecin hem pratik düzeyi (diplomatik girişimler, aktörler arası etkileşim, müzakere süreçleri ve sonuçlar) hem de teorik düzeyi (arabuluculuk kuramları bağlamında) incelenmiştir. Bu sayede Türkiye'nin kriz ortamlarında yürüttüğü çok boyutlu arabuluculuk girişimlerinin dış politika vizyonu, normatif güç iddiası ve bölgesel rolü ile ilişkisi kuramsal düzlemde tartışılmıştır.

Bu süreçte Türkiye'nin sergilediği diplomatik performans, çok boyutlu ve karmaşık bir arabuluculuk pratiği olarak değerlendirilebilir. Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile eşzamanlı diplomatik temaslar yürüterek, Karadeniz bölgesinin güvenliği, enerji koridorlarının işleyişi ve bölgesel prestij gibi stratejik hedeflerle uyumlu, çok boyutlu bir arabuluculuk modeli geliştirmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin BM başta olmak üzere uluslararası kurumlarla yürüttüğü çok taraflı diplomasi girişimleri, ülkenin yalnızca ikili ilişkilerde değil, aynı zamanda kurumsal düzeyde de etkin ve güvenilir bir arabuluculuk kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisini hem pratik hem de kuramsal düzeyde analiz etmeyi amaçlamakta; Türkiye'nin çok yönlü dış politika vizyonu, güven temelli diplomasi anlayışı ve pragmatik arabuluculuk stratejilerinin uluslararası kriz yönetimi bağlamında nasıl bir model oluşturduğunu tartışmaktadır. Böylece çalışma, Türkiye'nin girişimlerini yalnızca normatif ve insani boyutlarıyla değil, jeopolitik, stratejik ve çok taraflı diplomasi perspektifleriyle de ele alarak uluslararası ilişkiler literatürüne özgün bir katkı sunmaktadır.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası arabuluculuğun hem önemini hem de çok boyutlu karmaşıklığını ortaya koyan güncel ve çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin bu çatışmada üstlendiği arabulucu rol, özellikle Tahıl Koridoru Anlaşması aracılığıyla dikkate değer bir başarı olarak değerlendirilmektedir (United Nations [UN], 2022a).

Kuramsal çerçevede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolü, çatışma çözümü ve kriz yönetimi kavramları ekseninde *Realist Teori*, *Neoklasik Realizm*, *İnşacı Teori (Konstruktivizm)* ve *Liberal Teori* perspektifleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Bu teorik yaklaşımlar ışığında, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması aracılığıyla yürüttüğü arabuluculuk süreci, hem çıkar temelli araçsal diplomasiyi hem de barışın inşasına yönelik normatif çabaları bütünleştiren çok boyutlu bir dış politika pratiği olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda Türkiye'nin izlediği stratejiler, yalnızca ulusal çıkarları gözetmekle kalmayıp uluslararası sistemdeki rolünü ve etkisini anlamaya yönelik kapsamlı bir analiz zemini sunmaktadır.

2.1 Realist Teori

Realist teori, uluslararası ilişkileri güç, çıkar ve devlet merkezli bir perspektifle ele almaktadır. Devletlerin ulusal çıkarlarını ahlaki değerlerin önünde tuttuğu varsayımı yaygındır. Realistlere göre, özgürlük ancak düzen sağlandıktan sonra önem kazanır (Kaplan, 2019). Ancak güç odaklı bu yaklaşım, devlet içi yapıları ve diğer aktörleri ihmal ettiğinden eleştirilmektedir (Kegley ve Blaton, 2015).

Realist teori çerçevesinde, uluslararası sistem devletler tarafından güvenlik ve rasyonel kaygılarla şekillendirilmektedir. Bu bağlamda iki temel yaklaşım öne çıkmaktadır. *Saldırgan realizm*, devletlerin uluslararası sistemde varlıklarını sürdürmek ve güçlerini maksimize etmek amacıyla, potansiyel tehdit olarak algıladıkları diğer aktörlere karşı saldırgan ve genişlemeci stratejiler geliştirdiklerini savmaktadır (Mearsheimer, 2003). *Savunmacı realizm* ise devletlerin temel amacının mutlak güç değil, güvenliklerini sürdürmek olduğunu; bu nedenle savunma odaklı politikalar izlediklerini, ittifaklar kurduklarını ve çatışmalara ancak zorunlu durumlarda başvurduklarını ileri sürmektedir (Waltz, 2010).

Realist teori, arabuluculuğu çoğunlukla güç dengesi stratejilerinin bir parçası olarak yorumlamaktadır. Arabulucu devlet, tarafsız bir aktör değil, ulusal çıkarlarını gözetilen bir güç unsuru olarak hareket etmektedir (Morgenthau, 1985). Bu perspektiften bakıldığında, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki arabuluculuk rolü yalnızca insani bir diplomatik girişim değil, aynı zamanda ulusal çıkarlarını maksimize etmeye ve bölgesel güç dengelerinde avantaj sağlamaya yönelik rasyonel bir strateji olarak değerlendirilebilir.

2.1.1 Klasik Realizm

Klasik realizm, devletlerin güç mücadelesini ve insan doğasının çıkarıcı yönünü vurgulamaktadır (Morgenthau, 1985; Hobbes, 2024). Devletler uluslararası sistemde hayatta kalmak için güç kazanmayı hedefler; savaş, bu mücadelenin doğal bir sonucudur (Carr, 1964). Klasik realizme göre arabuluculuk, barışın sağlanmasından çok güç dengesi ve ulusal çıkarların korunması için bir araçtır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki arabuluculuğu, Karadeniz'deki jeopolitik konumunu güçlendirme ve bölgesel bir güç olarak etkinliğini artırma stratejisiyle uyumludur. Tahıl Koridoru Anlaşması, sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmayıp Türkiye'nin uluslararası aktörler arasında etkili bir arabulucu olarak konumlanmasını sağlamıştır.

2.1.2 Neorealizm (Yapısal Realizm)

Neorealizm, devlet davranışlarını uluslararası sistemin yapısal özelliklerine bağlayarak açıklamaktadır (Waltz, 2010). Devletler, güç ve güvenliklerini korumak amacıyla rasyonel kararlar alır ve sistemdeki güç dengeleriyle etkileşime girerler (Mearsheimer, 2003).

Neorealist perspektife göre arabuluculuk, tarafsız bir girişim değil, devletlerin stratejik çıkarlarını maksimize eden bir araçtır (Grieco, 1998; Schweller, 1994). Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması, hem küresel gıda krizine çözüm sunmayı hem de ulusal çıkarlarını korumayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda Türkiye, Batı ve Rusya arasındaki gerilimi dengeleyerek hem bölgesel istikrarı sağlama hem de diplomatik konumunu güçlendirme hedefini gerçekleştirmiştir.

2.1.3 Neoklasik Realizm

Neoklasik realizm, klasik ve neorealizmin eksiklerini gidermeyi amaçlayarak devletlerin dış politikasını hem uluslararası sistemin yapısına hem de iç faktörlere bağlamaktadır (Rose, 2011). Liderlerin algıları, devletin kurumsal yapısı ve iç politika dinamikleri, dış politika kararlarını şekillendirmede kritik rol oynamaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehdit algısı ve Rusya'nın iç kaynakları, dış politikada agresif ve müdahaleci adımlar atmasına neden olmuştur (Brawley, 2009; Mearsheimer, 2014). Benzer şekilde, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki arabuluculuk rolü yalnızca

uluslararası sistemin yapısal baskılarına değil, aynı zamanda ekonomik çıkarlar ve liderlik vizyonuna dayalı içsel faktörlerle de şekillenmiştir (Kirişçi, 2022).

2.2 İnşacı Teori (Konstrüktivizm)

İnşacı teori, devlet davranışlarını yalnızca güç ve çıkarla değil, normlar, kimlikler ve sosyo-kültürel yapılar bağlamında açıklamaktadır (Wendt, 1992; Katzenstein, 1996). Rusya'nın Ukrayna'yı "Rus dünyasının bir parçası" olarak tanımlaması ve Batı entegrasyonunu tehdit olarak algılaması inşacı analizle açıklanabilir (Hopf, 2002).

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ise normatif güç ve diplomatik kimlik ekseninde yorumlanmaktadır. 22 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, savaşın yol açtığı küresel gıda krizini hafifletmeyi ve taraflar arasında diyalog mekanizması oluşturmayı hedefleyen normatif bir girişim olarak değerlendirilebilir. Türkiye, bu süreçte hem tarihsel bağlarına hem de bölgesel güç kimliğine dayanarak tarafsız bir arabulucu rolü üstlenmiştir.

2.3 Liberal Teori

Liberal teori, kökenlerini Immanuel Kant'ın *Ebedi Barış* (1795) eserine ve 20. yüzyılda Woodrow Wilson'ın 14 İlkesi'ne dayandırmaktadır (Wilson, 1918). Robert Keohane ve Joseph Nye'in "Karmaşık Bağımlılık" yaklaşımı, devlet dışı aktörlerin önemini vurgulayarak liberal perspektifi güncellemiştir (Keohane ve Nye, 1998). Liberal teori, devletler, uluslararası kurumlar, bireyler ve ekonomik bağımlılık üzerinden iş birliğinin mümkün olduğunu savunmakta ve demokratik devletlerin birbirleriyle savaşma olasılığının düşük olduğunu ileri süren Liberal Demokratik Barış Kuramı'nı temel almaktadır (Moravcsik, 1997; Doyle, 1986). Ticaret ve ekonomik ilişkiler çatışma olasılığını azaltırken Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar barış ve istikrarı desteklemektedir (Axelrod ve Keohane, 1985).

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Türkiye'nin arabuluculuk rolü, liberal teorinin önerdiği uluslararası iş birliği ve diplomatik çözüm mekanizmalarının somut bir örneğini sunmaktadır. Savaş, iki ülke arasındaki enerji ve tarım sektörlerindeki ekonomik bağımlılığı kesintiye uğratmış, küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler meydana getirmiştir. Bu süreçte Türkiye ve BM'nin aracılığında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, yalnızca tahıl sevkiyatını güvence altına almakla kalmamış, küresel gıda fiyatlarının istikrarına da katkı sağlamıştır.

Liberal teoriye göre ekonomik bağımlılık ve diplomatik iş birliği, devletler arasındaki çatışmaların çözülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, uluslararası aktörlerin iş birliğiyle barış ve istikrar sağlanabileceğini gösteren etkili bir model olarak öne çıkmaktadır. Bu süreç, devletler arası etkileşimde demokratik değerler, ekonomik iş birliği ve diplomasiye dayalı barışçıl çözüm yollarının önemini vurgulamaktadır.

3.YÖNTEM

Bu çalışma, örnek olay incelemesi (case study) temeline dayanan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın temel amacı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yürüttüğü arabuluculuk diplomasisinin dinamiklerini, BM ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Anlaşması üzerinden derinlemesine incelemektir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir; bu yaklaşım, olayın çok boyutlu yapısını, aktörlerin algılarını ve diplomatik sürecin arka planını anlamaya olanak tanımaktadır. Araştırma yorumlayıcı paradigma çerçevesinde yürütülmüş olup, olguların katılımcı deneyimleri ve diplomatik süreç bağlamında anlamlandırılmasına dayanmaktadır.

Veri toplama süreci derinlemesine görüşmeler üzerinden yürütülmüştür. Bu kapsamda, konuyla ilgili uzmanlar, diplomatlar, uluslararası ilişkiler alanındaki akademisyenler, resmi görevli katılımcılar, askeri ve güvenlik uzmanları ve düşünce kuruluşu temsilcileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmeler, arabuluculuk sürecinin ayrıntılarını, tarafların algılarını ve diplomatik stratejileri doğrudan anlamaya olanak sağlamıştır.

Toplanan veriler tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu yöntem, verilerin belirli temalar ve örüntüler doğrultusunda sistematik biçimde analiz edilmesini ve araştırma sorularına yanıt verecek biçimde yorumlanmasını sağlamaktadır. Derinlemesine görüşmeler, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün diplomatik ve

ekonomik boyutlarını kapsamlı biçimde ortaya koyarak uluslararası iş birliğinin çatışma çözümündeki etkilerini derinlemesine değerlendirmeye imkan tanımaktadır.

4. TÜRKİYE’NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA ARABULUCULUK DIPLOMASİSİ

4.1 Uluslararası Hukuk Bakımından Arabuluculuğun Kapsamı

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (1945) VI. Bölümü “Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözülmesi” başlığını taşımakta olup, 33. maddede uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yolları açıkça düzenlenmiştir. 33. Maddeye göre;

1. “Süregitmesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar her şeyden önce görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile bölgesel kuruluş ya da anlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka yollarla buna çözüm aramalıdır.
2. Güvenlik Konseyi gerekli gördüğünde tarafları aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi yollarla çözmeye çağırır” (United Nations [UN], 1945, madde 33).

Bu madde uyarınca arabuluculuk, uluslararası hukukta barışın korunmasına yönelik başlıca diplomatik çözüm yollarından biri olarak kabul edilmektedir.

Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi hukuki ve diplomatik çözüm yolları şeklinde ayrılmaktadır. Hukuki yollar bağlayıcı nitelikte olup, Uluslararası Adalet Divanı veya tahkim gibi yargısal mekanizmaları içermektedir. Bu yöntemler devletler arasında kesin hüküm verme yetkisine sahiptir ve tarafları bağlayıcı nitelikte kararlar üretirler (Crawford ve Brownlie, 2019). Buna karşılık diplomatik çözüm yolları tarafların doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla görüşerek anlaşmaya varmalarını hedeflemektedir. Bu yöntemler müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma ve iyi niyet misyonu gibi süreçleri içermektedir. Diplomatik çözüm yolları bağlayıcı nitelikte olmayıp tarafların rızasına dayanmakta ve esneklik sağlamaktadır (Bercovitch ve Houston, 2000).

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi konusunda diplomatik bir çözüm yoludur. Bu kapsamda arabuluculuk uyuşmazlığa taraf olmayan üçüncü kişi veya kişilerin uyuşmazlığın sona erdirilmesi için çözüme varma faaliyetlerini içeren bir kurum olarak tanımlanabilir (Pazarcı, 2015; United Nations [UN], 2012; Akince, 2021; Kaya, 2017; Ögütçü, 2022; Topaloğlu, 2021; Turhan, 2022; Eren, 2014). Uluslararası hukuk bakımından arabuluculuk, devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanarak yapılmaktadır. Arabuluculuğun temel ilkeleri tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık ve gönüllülük olup tarafların rızası olmadan arabuluculuk süreci başlatılamaz (Bercovitch, 1996). Arabuluculuk sürecinin taraflarca kabul edilen kurallara göre yürütülmesi sürecin başarısını arttırmaktadır (Fisher, vd., 2011).

Tarihsel olarak arabuluculuk, 1899 ve 1907 Lahey Konferansları’nda kabul edilen “*Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümü Sözleşmeleri*” ile kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Ardından Milletler Cemiyeti Misakı (1919) ve Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945) ile kuvvet kullanımının yasaklanması ve barışçıl çözüm yollarına başvurma yükümlülüğü uluslararası hukukta normatif bir temele oturtulmuştur.

Günümüzde BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği gibi uluslararası örgütler arabuluculuk faaliyetlerinde aktif rol üstlenmektedir. Bu örgütlerin süreçte yer alması, arabuluculuk faaliyetlerine tarafsızlık, meşruiyet ve sürdürülebilirlik kazandırmaktadır (Zartman ve Touval, 2001).

Sonuç olarak, **Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 33. maddesi**, arabuluculuğu uluslararası barışın korunması için temel bir diplomatik araç olarak tanımlamaktadır. Arabuluculuk süreci bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, taraflar arasında güven tesis ederek, iletişimi kolaylaştırarak ve karşılıklı anlayışı güçlendirerek kalıcı barışın tesisine katkı sağlamaktadır (Dixon, 1996; Ramsbotham vd., 2016).

4.2 Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin Arabuluculuk Diplomasisi Bakımından Yetkinliği

Türkiye, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda deneyimli bir devlettir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [T.C. Dışişleri Bakanlığı], 2010). Tarihsel olarak Lübnan, Suriye-İsrail, Amerika Birleşik Devletleri-İran, Somali, Filistin, Sudan, Eritre, Filipinler ve Libya gibi çeşitli çatışmalarda arabuluculuk girişimleri yürütmüş; taraflar arasında uzlaşma ve iş birliği sağlama kapasitesini göstermiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Türkiye, tarafsız bir üçüncü ülke konumunda bulunmakta ve savaşın başından itibaren aktif bir arabuluculuk politikası yürütmektedir. Türkiye, taraflara barışçıl çözüm çağrısında

bulunmuş ve esir değişimi ile Tahıl Koridoru Anlaşması gibi kritik konularda arabuluculuk girişimleriyle somut sonuçlar elde etmiştir. Coğrafi konumu hem Rusya hem de Ukrayna ile yakınlığı ve savaşın doğrudan tarafı olmaması, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenme kapasitesini güçlendiren önemli bir faktördür. Türkiye, bu savaşta hem doğrudan hem de dolaylı çıkarlarla hareket etmektedir. Karadeniz ve Boğazlar gibi stratejik bölgelerde güvenliğinin tehdit altında olması, ekonomik krizlerden etkilenmesi ve göç dalgalarının doğrudan Türkiye'ye yansımaları, ülkenin arabuluculuk girişimlerini stratejik ve insani gerekçelerle desteklemektedir. Türkiye'nin geçmişteki arabuluculuk deneyimi, tarafsız duruşu, coğrafi konumu ve hem doğrudan hem de dolaylı çıkarları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda etkin bir arabuluculuk yapabilme kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye, tarafları bir araya getirme ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini sağlama yetkinliğine sahip bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

4.3 Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Tarafların Müzakere İçin Olgunlaşma Süreci ve Türkiye'nin Arabuluculuk Diplomasisi

Arabuluculuk faaliyetlerinde zamanlama kritik bir rol oynamaktadır ve doktrinde bu uygun dönem "olgunlaşma" aşaması olarak adlandırılmaktadır. Olgunlaşma aşaması, tarafların müzakere ve taviz verme süreçlerine hazır olduğu dönemleri ifade etmekte ve devam eden savaş veya çatışmalar için özellikle önemli bir husustur.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında olgunlaşma aşamasının belirlenmesi, her iki tarafın askeri, ekonomik ve diplomatik durumları ile ilişkilidir. Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı saldırıda beklediği sonuçları elde edememiş, ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalmış ve bazı işgal bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştır (Bağış, 2022). Bu durum, Rusya'nın arabuluculuk sürecine katılma ve taviz verme açısından belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığını göstermektedir; ancak Rusya'nın üstün askeri konum elde etme arzusu nedeniyle süreçte isteksiz veya geciktirici bir tutum sergileyebileceği görülmektedir.

Ukrayna ise, Rusya'nın saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmış ve kaybettiği bölgeleri geri alma başarısı göstermiştir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün müdahil olmaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sınırlılıkları nedeniyle Ukrayna, arabuluculuk sürecine katılmak ve taviz vermek açısından olgunlaşmış durumdadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın sağladığı destekler Ukrayna'nın direncini güçlendirirse de, uluslararası baskı ve ekonomik krizler, arabuluculuk için uygun zeminin oluştuğunu göstermektedir.

Avrupa ülkeleri ve diğer uluslararası aktörler savaşın yayılmasını önlemek, ekonomik krizi azaltmak ve çatışmayı sona erdirmek amacıyla arabuluculuk faaliyetlerini desteklemektedir. BM'nin sınırlı müdahale kapasitesi ve Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip Rusya nedeniyle arabuluculuk girişimleri, taraflar arasında barışçıl çözüm sağlama yönünde kritik bir araç haline gelmiştir.

Sonuç olarak hem Rusya hem de Ukrayna, çatışma süreci boyunca güçlü aktörler olarak müzakere masasında konumlanmayı hedeflemiş; ancak savaşın meydana getirdiği yıkıcı insani, ekonomik ve güvenlik maliyetleri, tarafların çatışmanın sürdürülebilir olmadığı yönündeki farkındalıklarını artırarak olgunlaşma aşamasına geçmelerine zemin hazırlamıştır. Bu süreçte, uzun süreli savaşın ortaya koyduğu siyasi istikrarsızlık, ekonomik yaptırımların derinleştirici etkisi, enerji ve gıda arzı üzerindeki küresel baskılar ile Avrupa'ya yönelen yoğun göç dalgası, bölgesel ve uluslararası düzeyde yeni diplomatik arayışları teşvik etmiştir. Bu çok boyutlu kriz ortamı, Türkiye'nin coğrafi konumu, taraflarla sürdürdüğü dengeli ilişkiler ve çok yönlü dış politika anlayışı sayesinde etkin bir arabulucu aktör olarak öne çıkmasına olanak tanımış; böylece Türkiye hem çatışmanın insani boyutlarını hafifletme hem de barışçıl çözüm yönünde yapıcı diyalog kanallarını açık tutma kapasitesini başarıyla ortaya koymuştur.

4.4 Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Tarafsız Arabuluculuk Rolü

Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümünde arabuluculuk, giderek daha fazla tercih edilen etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır (Alexander, 2009; McGregor, 2015). Uluslararası ilişkilerde ve hukuk alanında ortaya

çıkan karmaşık ihtilaflar, devletlerarası geleneksel çözüm mekanizmalarının yetersiz kaldığını göstermekte ve arabuluculuğu kritik bir araç haline getirmektedir (Erdal, 2017).

2022 Kasım ayında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimleri hukuki ve diplomatik açıdan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, ihtilafın tarihsel, kültürel, etnik ve jeopolitik boyutlarını göz önünde bulundurarak hem Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerini sürdürmüş hem de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşım sergilemiştir. Arabuluculuk sürecinde tarafsızlık temel bir ilke olarak kabul edilmekte olup, Türkiye'nin bu ilkeyi titizlikle uygulaması, taraflar nezdinde güven tesis edilmesine ve müzakere sürecine etkin katılım sağlanmasına olanak tanımıştır.

Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekte, Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki işgallerini reddetmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [T.C. Dışişleri Bakanlığı], 2022). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığını ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine verdiği önemi ortaya koymaktadır. Buna ilaveten, Türkiye'nin tarafsız dış politika yaklaşımı, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılmamasıyla somutlaşmış ve bu tutum, ülkenin arabuluculuk rolünü etkin biçimde sürdürme kapasitesini güçlendirmiştir.

Türkiye, Ukrayna ile ekonomik ve diplomatik iş birliğini sürdürmüş, Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamış ve Türk Boğazları'na ilişkin Montrö Sözleşmesi çerçevesinde hareket ederek uluslararası hukuka uygun tutum sergilemiştir (Bozdoğan ve Mutlu, 2024; Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits [Montreux Convention], 1936). Bu durum, Türkiye'nin arabuluculuk sürecinde tarafsızlık, hukuka uygunluk ve güven tesis etme kapasitesini pekiştiren kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmasında yürüttüğü arabuluculuk diplomasisi, taraflarla dengeli ilişkiler kurma, uluslararası hukuka bağlı kalma ve sürdürülebilir barış zemini oluşturma açısından etkili bir model teşkil etmektedir.

4.5 Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Arabuluculuk Diplomasisinin Sürdürülebilir Barış Anlaşmasına Katkısı

Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası güvenlik ve bölgesel istikrar açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya koyan bir çatışmadır. Bu bağlamda Türkiye, tarafsız bir üçüncü aktör olarak yürüttüğü arabuluculuk diplomasisiyle hem bölgesel hem de küresel düzeyde etkin bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin diplomatik girişimleri; taraflar arasında güven inşası sağlama, iletişim kanallarını açma ve sürdürülebilir müzakere zemini oluşturma amacını taşımaktadır. Bu çabalar, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde barış sürecine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Rusya, Ukrayna'nın Batı ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ile yaklaşmasını ulusal güvenliği açısından tehdit olarak değerlendirmekte ve buna karşı önleyici meşru müdafaa gerekçesiyle askeri güç kullanmıştır (Sönmez vd., 2015; Halhallı, 2022). Ukrayna ise, egemen bir devlet olarak toprak bütünlüğünün korunmasını öncelikli bir hedef olarak görmekte ve Rusya'nın Kırım ile Donbas bölgelerine yönelik müdahalelerini, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında tanınan meşru savunma hakkı çerçevesinde uluslararası hukuka aykırı silahlı saldırı olarak değerlendirmektedir.

Bu bağlamda Türkiye, Mart 2022'den itibaren başlattığı arabuluculuk faaliyetleriyle taraflar arasında barışçıl çözüm önerileri geliştirmiştir. Türkiye'nin sunduğu teklifler iki çerçevede ele alınmaktadır: Birincisi, uluslararası hukuk ve mevcut antlaşmalar ile uyumlu çözümler; ikincisi ise tarafların gönüllü onayı ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda şekillenen esnek çözümler. Bu yaklaşım, arabuluculuk sürecinin etkinliğini artırmakta ve uyuşmazlıkların hızlı çözülmesine imkan tanımaktadır (Ünyılmaz, 2016; Eren, 2014).

Türkiye'nin diplomatik çabaları, taraflar arasında güven inşasını güçlendirmekte, iletişim kanallarını sürekli kılmakta ve olası bir barış anlaşmasının sürdürülebilirliğini destekleyen bir çerçeve sunmaktadır. Türkiye, hem Batı ile olan NATO temelli güvenlik ilişkilerini hem de Rusya ile kurduğu stratejik ve ekonomik bağları kullanarak taraflar arasında dengeleyici ve güven artırıcı mekanizmalar tesis edebilmiştir. Bu şekilde Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri kısa vadeli çözümler üretmenin ötesinde uzun vadeli ve istikrarlı bir barış sürecine zemin hazırlamakta, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği imkanlarını güçlendirmektedir.

4.6 Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Kontrolünde Arabuluculuk Sürecinin Başlaması

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaş, yalnızca iki ülke arasındaki bir askeri çatışma değil; aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisini, küresel tedarik zincirlerini ve gıda güvenliğini derinden etkileyen çok boyutlu bir kriz niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda Türkiye hem coğrafi konumu hem de taraflarla sürdürdüğü dengeli ilişkiler sayesinde çatışmanın barışçıl çözümüne katkı sağlayabilecek az sayıdaki aktörden biri olarak ön plana çıkmıştır. Savaşın başlamasından itibaren Türkiye, hem Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

müttefikleriyle hem de Rusya ile ilişkilerinde ulusal çıkarlarını önceleyen ve dengeli bir dış politika anlayışı benimseyerek tarafsız konumunu muhafaza etmiştir.

Türkiye, Kasım 2021’de yaptığı erken arabuluculuk çağrısı ile diplomatik sürecin temellerini atmış; 10 Mart 2022 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmiro Kuleba’yı bir araya getirerek savaşın başlamasından sonraki dışişleri bakanları düzeyinde ilk üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [T.C. Dışişleri Bakanlığı], 2022a; bkz. Resim 1). Bu görüşme, taraflar arasında doğrudan diplomatik temasın yeniden sağlanması bakımından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiştir.

Resim 1: 10 Mart 2022 Tarihinde Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Kaynak: Antalya’da üçlü zirve başladı: Rusya ve Ukrayna masaya oturdu. (2022, 10 Mart). *TRTHABER*. Erişim: 25 Ekim 2025. <https://www.trthaber.com/foto-galeri/antalyada-uclu-zirve-basladi-rusya-ve-ukrayna-masaya-oturdu/44344/sayfa-1.html>

Bu girişim, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerinin somut bir yansıması olarak uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edilmiş ve taraflar arasında iletişim kanallarının açılmasına, müzakere yolunun tesis edilmesine ve görüşlerini karşılıklı sunma imkanı sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önce taraflarla birebir görüşmeler gerçekleştirip ardından üçlü toplantı düzenlemesi, arabuluculuk tekniği açısından etkili bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Tarafların kaygılarının, taleplerinin ve önceliklerinin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi, uzun vadeli ve etkili bir çözüm geliştirilmesi açısından belirleyici bir öneme sahiptir.

Antalya görüşmelerinin ardından Türkiye, barış sürecinin devamlılığını sağlamak amacıyla hem ikili hem de çok taraflı diplomatik kanalları aktif biçimde kullanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar, Türkiye’nin güven inşa edici aktör rolünü pekiştirmiştir. 29 Mart 2022 tarihinde Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin barışçıl yöntemlerle çözümüne katkı sunmak amacıyla tarafları bir kez daha müzakere masasında bir araya getirmiştir. (Bkz. Resim 2)

Resim 2: 29 Mart 2022 Tarihinde Rusya ve Ukrayna Müzakere Heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi Görüşmeleri

Kaynak: “İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi: Türkiye dahil 8 garantör ülke isteği”. (2022, 29 Mart). *EURONEWS*. Erişim: 25 Ekim 2025.
<https://tr.euronews.com/2022/03/29/istanbul-da-rusya-ukrayna-muzakeresi-erdogan-somut-sonuc-al-nma-donemi-geldi>

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen ikinci görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında, Türkiye’nin tarafsız ve adil arabuluculuk rolünü bir kez daha vurgulamıştır. Görüşmeler sonucunda Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin’in Çernihiv ve Kiev çevresindeki askeri faaliyetlerin azaltılması yönündeki açıklaması, gerilimin düşürülmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. Ukrayna heyeti de Türkiye’nin içinde bulunduğu sekiz ülkeyi “garantör ülke” olarak görmek istediğini belirtmiştir.

Tarafsızlığın arabuluculukta temel ilke olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin sürece yargılayıcı tutumdan uzak, nesnel ve adil yaklaşımı taraflar nezdinde güven oluşturmuş ve Türkiye’nin güvenilir bir diplomatik aktör olarak konumunu güçlendirmiştir. Bu görüşmeler, taraflar arasında yapıcı diyalog zemini oluşturmuş ve sürecin devam edeceğine dair umut verici bir gösterge olarak öne çıkmıştır.

Türkiye’nin arabuluculuk girişimlerinin en somut ve uluslararası düzeyde yankı uyandıran sonuçlarından biri, 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması olmuştur. Anlaşma, Türkiye’nin barışçıl diplomasi araçlarını etkin biçimde kullanma kapasitesinin ve uluslararası krizlerde yapıcı arabulucu rolünün somut bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu girişim, klasik devletlerarası diplomasiden farklı olarak kriz yönetimi, gıda güvenliği ve insani diplomasi unsurlarını bir arada barındırması bakımından da özgün bir örnek teşkil etmektedir. Bunun yanında Türkiye, savaş sürecinde esir takaslarının gerçekleşmesi, insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyesi gibi konularda da aktif rol üstlenmiş; bu girişimler Türkiye’nin yapıcı, kapsayıcı ve sonuç odaklı arabuluculuk anlayışını güçlendirmiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Türkiye, taraflar arasında yürüttüğü diplomatik girişimlerle önemli bir esir takasının gerçekleşmesine öncülük ederek etkin bir arabuluculuk örneği sergilemiştir. 21 Eylül 2022 tarihinde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen bu takas, savaşın başlangıcından bu yana yapılan en kapsamlı esir değişimi olarak kayda geçmiştir (Ogirenko ve Yaakoubi, 2022). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda, 200 esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması sağlanmıştır (Beyaz, 2022). Takas kapsamında Mariupol’ün savunmasında kritik rol oynayan Ukraynalı komutanların yanı sıra,

Ukrayna saflarında savaşırken esir düşen on yabancı uyruklu kişi de özgürlüğüne kavuşmuştur (Ogirenko ve Yaakoubi, 2022). Bu kapsamda beş İngiliz, bir Fas, iki Amerikalı, bir Hırvat ve bir İsveç vatandaşı esirlikten kurtarılmıştır. Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, hem uluslararası barışın tesisine katkı sağlaması hem de insan haklarının korunmasına yönelik yapıcı bir adım olması bakımından önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeyi savaşın sona erdirilmesine yönelik "önemli bir adım" olarak değerlendirmiştir (Monteiro, 2014). Bu bağlamda, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri yalnızca diplomatik bir başarı değil, aynı zamanda uluslararası hukukun temelini oluşturan yaşam hakkının korunmasına yönelik somut bir katkı olarak da değerlendirilmektedir.

4.7 Türkiye'nin Arabuluculuk Rolündeki Potansiyel Motivasyonları

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmasında üstlendiği arabuluculuk rolü, çok boyutlu ve birbirini tamamlayan motivasyonlarla açıklanabilir. Bu motivasyonlar hem ulusal çıkarlar hem de bölgesel ve küresel diplomatik hedeflerle doğrudan ilişkilidir. Birincisi, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu Avrupa-Asya arasında köprü görevi görmesi, Karadeniz havzasındaki jeopolitik önemi ve savaşan taraflarla sınır komşusu olması ülkeyi bölgesel krizlerde güvenilir ve tarafsız bir arabulucu konumuna taşımaktadır. İkincisi, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrar hedefleri, Türkiye'nin çatışmaların olumsuz etkilerini azaltma, ekonomik ve güvenlik risklerini minimize etme yönündeki çabalarını desteklemektedir. Üçüncüsü, diplomatik imaj ve uluslararası meşruiyet kazanma motivasyonu, Türkiye'nin uluslararası arenada yapıcı ve etkili bir aktör olarak konumlanmasına ve yumuşak güç kapasitesinin artırılmasına olanak sağlamaktadır. Dördüncü olarak, ekonomik ve ticari çıkarlar; özellikle gıda ve enerji güvenliği ile bölgesel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konum aracılığıyla, yürütülen diplomatik girişimlerin ekonomik etkilerini ve sonuçlarını güçlendirmektedir. Bu durum, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik istikrar ve bölgesel sürdürülebilirlik açısından da çok boyutlu bir değer üretmesine katkı sağlamaktadır. Son olarak, taraflarla kurulan güven ilişkileri ve dengeli dış politika yaklaşımı, Türkiye'nin esnek ve çözüm odaklı bir diplomasi yürütmesini mümkün kılarak arabuluculuk kapasitesini hem bölgesel hem de küresel düzeyde artırmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin arabuluculuk motivasyonları ülkeyi kriz çözümünde güvenilir ve etkin bir aktör olarak konumlandırmaktadır.

5. TAHIL KORIDORU ANLAŞMASI

5.1 Tahıl Koridoru Anlaşması'nın İmzalanması

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinin en önemli sonuçlarından biri **İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması** olmuştur. 22 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı [MSB], 2022; bkz. Resim 3).

Resim 3: Tahıl Koridoru Anlaşması İstanbul'da İmzalandı

Kaynak: İclal Turan. (2022, 22 Temmuz). Türkiye, UN, Russia, Ukraine sign deal to resume grain exports. AA. (Erişim: 26 Ekim 2025. <https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/turkiye-un-russia-ukraine-sign-deal-to-resume-grain-exports/2643586>)

Söz konusu anlaşma, hem Ukrayna hem de Rusya'nın uluslararası pazara tahıl, hububat, yağ ve gübre gibi temel gıda maddelerinin ihracatını yeniden başlatmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiştir (UN, 2022a; bkz. Harita 1). Tahıl Koridoru Anlaşması, savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında bloke edilen tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya piyasalarına ulaştırılmasını hedeflemiştir; bu yönüyle küresel gıda arz zincirinin sürekliliğine kayda değer bir katkı sunmuştur. Anlaşma Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda maddeleriyle birlikte amonyak dahil gübre ihracatını yeniden başlatmasına olanak sağlamış ve bu ihracat özellikle Ukrayna'nın üç stratejik limanı olan Chornomorsk, Odessa ve Yuzhny/Pivdenny üzerinden gerçekleştirilmiştir (UN, 2022a; bkz. Harita 1). Ayrıca, Tahıl Koridoru Anlaşması küresel gıda fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları sınırlayarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan insani güvenlik, gıda güvencesi sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olmuş ve uluslararası gıda arz zincirinin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlamıştır.

Harita 1: Karadeniz Tahıl Koridoru Sevkiyat Güzergahı

Kaynak: Dzen (2023, 28 Şubat). *Will Russia Benefit from 'Ironclad Guarantees' in grain deal?*

Erişim: 25 Ekim 2025. https://dzen.ru/a/Y_271yCGcVQwtzYy?is_autologin_ya=true

22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, başlangıçta 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde tasarlanmış ve 1 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir (UN, 2022). Anlaşma, başta düşük gelirli ülkeler olmak üzere küresel ölçekte gıda güvenliği krizinin hafifletilmesine önemli katkı sağlamayı hedeflemiştir; savaş nedeniyle ciddi şekilde aksayan tahıl ve gıda ürünleri ihracatının yeniden başlatılması yoluyla açlıkla mücadele ve besin kaynaklarının sürdürülebilir erişimi açısından kritik bir mekanizma oluşturmuştur. Bu çerçevede, anlaşmanın hem insani yardımın etkinleştirilmesi hem de uluslararası ticaret kanallarının yeniden işlerlik kazanması açısından çok boyutlu diplomatik ve ekonomik etkiler taşımaktadır.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek üzere 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. (Bkz. Resim 4) Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bu merkez sevkiyat güvenliği, liman operasyonlarının şeffaf yürütülmesi ve tahıl taşıyan gemilerin kontrol süreçlerinden sorumlu olmuştur (UN, 2022a). Bu yapı, savaş koşullarında taraflar arasında

iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamış ve Türkiye'nin tarafsız, güvenilir arabulucu kimliğini pekiştirmiştir.

Resim 4: Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul

Kaynak: “Joint Coordination Centre opens in Istanbul to facilitate safe export of commercial foodstuffs and fertilizers from Ukrainian ports”. (2022, 27 Temmuz). *United Nations*. Erişim: 25 Ekim 2025.

<https://ukraine.un.org/en/192320-joint-coordination-centre-opens-istanbul-facilitate-safe-export-commercial-foodstuffs-and>

Tahıl Koridoru Anlaşması; “**Gemi Geçiş Güvenliği, Liman Operasyonları ve Rusya'nın Taahhütleri**” üzerinden yürütülen süreçte, tarafların yükümlülükleri belirlenmiş ve sevkiyat rotalarının güvenliği teminat altına alınmıştır. Bu çerçevede, Rusya'nın belirlenen deniz koridorlarını askeri operasyonların hedefi haline getirmeme yönünde taahhütte bulunması, insani güvenlik perspektifi açısından son derece kritik bir gelişme olmuştur. 1 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmanın ardından, Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden Sierra Leone bayraklı *Razoni* isimli gemi, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirmiş ve bu durum sembolik açıdan büyük bir öneme sahip olmuştur (Bkz. Resim 5). Bu sevkiyat, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın fiilen hayata geçirilmesinin yanı sıra, uluslararası gıda arz zincirinin yeniden işlerlik kazanması yönünde atılan kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Resim 5: Karadeniz Tahıl Koridoru Sevkiyat Güzergahı'ndan Geçen İlk Gemi (Sierra Leone bayraklı “Razoni”)

Kaynak: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten son dakika açıklaması: Türkiye'ye liderliği için minnettarım. (2022, 1 Ağustos). *Ahbr*. Erişim: 26 Ekim 2025.

<https://www.ahaber.com.tr/dunya/2022/08/01/bm-genel-sekreteri-antonio-guterresten-son-dakika-aciklamasi-turkiyeye-liderligi-icin-minnettarim>

5.2 Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Uygulama Süreci, Sona Ermesi ve Süresinin Uzatılması

Tahıl Koridoru Anlaşması, başlangıçta 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde yürürlüğe konmuş ve sürenin tamamlanmasının ardından taraflar arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde üç kez uzatılmıştır. Bu uzatmaların ilki 19 Kasım 2022 tarihinde, ikincisi 18 Mart 2023 tarihinde ve üçüncüsü 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir (Görsel 1). Söz konusu süreç boyunca Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen yoğun diplomatik diyaloglar ve koordinasyon mekanizmaları, anlaşmanın pratikte sürdürülebilirliğini sağlamayı ve küresel gıda güvenliği üzerindeki olumlu etkilerini devam ettirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, anlaşmanın çok taraflı diplomasi aracılığıyla uzatılması, tarafların stratejik çıkarlarını dengelemeye yönelik diplomatik kapasitenin ve kriz yönetimi yetkinliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Görsel 1: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Tarihi Süreci

Kaynak: Milli İstihbarat Teşkilatı. (t.y.). *Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi*. Erişim: 25 Ekim 2025. <https://www.mit.gov.tr/uploads/f/5rbsmWC4H38V.pdf>

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri **Antonio Guterres**, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi sürecinde Türkiye'nin yapıcı ve dengeli diplomatik rolüne özellikle vurgu yapmış; İstanbul'u "sessiz diplomasinin merkezi" olarak nitelendirmiştir (United Nations [UN], 2022b). Türkiye'nin diplomatik katkısı, yalnızca Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatlarının güvenliğini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda küresel tahıl fiyatlarının istikrarına ve gelişmekte olan ülkelerin gıda krizine karşı dayanıklılığının artırılmasına da önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Anlaşmanın üçüncü uzatılması sırasında taraflar arasında süreye ilişkin görüş ayrılıkları yaşanmış; Ukrayna 120 gün, Rusya ise 60 gün süreyle uzatma yapılmasında ısrar etmiştir. Bu farklı görüşler, taraflar arasındaki müzakerelerin daha da karmaşıklaşmasına yol açmış ve önceki uzatmalardan farklı olarak üçüncü uzatma, Rus yetkililerin talebi doğrultusunda 60 gün süreyle yenilenmiştir (United Nations [UN], 2023).

Sürecin sonunda, Rusya Federasyonu, 17 Temmuz 2023 tarihinde Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini resmi olarak duyurmuştur (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation [Russian MFA], 2023). Kararın gerekçesi olarak, Batı tarafından uygulanan yaptırımların, Rus tarım ürünleri ve gübre ihracatını olumsuz etkileyen kısıtlamalarının kaldırılmaması gösterilmiştir. Ayrıca, anlaşmanın yeniden yürürlüğe girebilmesi için uluslararası finansal sistemdeki kısıtlamalar, özellikle Rus tahvilleri ve gıda maddeleri üzerindeki yaptırımların kaldırılması gibi bir dizi koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Russian MFA, 2023). Bu açıklama, Rusya'nın anlaşmanın etkin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla belirli ekonomik ve lojistik şartların karşılanmasını ön koşul olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi, Karadeniz'de tahıl taşımacılığının güvenliğini ortadan kaldırmış ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi tehditler meydana getirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bu kararın "yardıma muhtaç milyonlar için ağır bir darbe" olduğunu belirtmiş ve uluslararası toplumun dayanışma göstermesi çağrısında bulunmuştur (United Nations [UN], 2023a).

Türkiye ise sürecin yeniden işlerlik kazanması için diplomatik çabalarını sürdürmüştü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek tarafları yeniden müzakere masasına çekme girişiminde bulunmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı [İletişim Başkanlığı], 2023). Bu temaslar, Türkiye'nin barışçıl çözüm arayışlarındaki kararlılığını ve Karadeniz bölgesinde istikrarın korunmasına yönelik liderliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, uzatılması ve sonlanması süreci, Türkiye'nin çok boyutlu arabuluculuk diplomasisinin uluslararası düzeyde ne denli etkili bir araç haline geldiğini göstermiştir. Türkiye, bu süreçte yalnızca bölgesel istikrarın sürdürülmesine değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına da stratejik bir katkı sunmuş; böylelikle yumuşak güç kapasitesini ve uluslararası diplomatik meşruiyetini pekiştirmiştir.

5.3 Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Yenilememe Kararı ve Anlaşmaya Geri Dönüş Şartları

Tahıl Koridoru Anlaşması müzakereleri sürecinde Birleşmiş Milletler, Rusya'ya tahıl ve gübre ihracatını artırmasına yönelik destek sağlamayı taahhüt etmiş; ancak Moskova, küresel pazarlara erişimde karşılaştığı lojistik, finansman ve sigorta engellerini gerekçe göstererek uygulamada ciddi sıkıntılar yaşadığını ileri sürmüştür. Rus yetkililer, Batılı yaptırımların nakliye şirketleri, finansal kuruluşlar ve sigorta şirketlerinin Rus tarım ürünleriyle iş birliği yapmasını engellediğini belirterek, bu durumun tarım ürünlerinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Bu çerçevede Rusya, devlet bankası Rosselkhozbank'ın Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği sistemine yeniden dahil edilmesini talep etmiş; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus bankasının bir şubesinin SWIFT ağına dahil edilmesi yönünde çözüm önermişse de Rusya, bunun yetersiz olduğunu belirterek daha kapsamlı bir finansal ve lojistik düzenleme talep etmiştir. Alternatif finansal çözümler (JP Morgan Chase ve Afrika İhracat-İthalat Bankası) önerilmiş ancak çeşitli politik, lojistik ve coğrafi engeller nedeniyle uygulanabilir olmamıştır. Buna ek olarak Rusya, tarım makineleri ve yedek parça sevkiyatlarının yeniden sağlanmasını da talep ederek üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda, 19 Temmuz 2023 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın anlaşmaya yeniden katılımının yalnızca ekonomik ve stratejik çıkarlarını koruyacak koşulların yerine getirilmesi durumunda mümkün olacağını belirtmiş; böylece Rusya, ulusal çıkarlarını savunma ve küresel gıda ticaretine etkin biçimde katılma noktasında net bir tutum sergilemiştir.

5.4 Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik kritik bir diplomatik girişim olarak hem siyasi hem de ekonomik düzeyde çok boyutlu sonuçlar meydana getirmiştir. Siyasi açıdan anlaşma, taraflar arasında sınırlı da olsa diplomatik iletişimin tesis edilmesine ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamış; Türkiye'nin arabuluculuk rolü ön plana çıkmış, ülkenin uluslararası diplomasideki etkinliği ve yumuşak güç kapasitesi artmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde yürüttüğü diplomatik süreçle taraflar arasındaki iletişim kanallarını yeniden açarak anlaşmanın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunmuştur. Ayrıca Rusya, anlaşma kapsamında uygulanan yaptırımların hafifletilmesini ve tahıl ile gübre ihracatına yönelik destek sağlanmasını olumlu karşılamıştır (International Crisis Group [ICG], 2022).

Ekonomik açıdan Tahıl Koridoru Anlaşması, özellikle Ukrayna'nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne liman ekonomilerinin yeniden canlanmasına ve savaşın yol açtığı ekonomik yıkımın hafifletilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Anlaşma sayesinde Ukrayna, 1 Ağustos 2022-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında 32 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda ürünü ihraç edilmiştir (United Nations [UN], 2023b; Grafik 1). İhraç edilen ürünler arasında arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, işlenmiş karışık gıda, ayçiçeği çekirdeği, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı yer almaktadır (Milli İstihbarat Teşkilatı [MİT], t.y.). Tarımsal ihracatın ürün bazındaki dağılımına bakıldığında, en yüksek pay %51 ile mısır tarafından oluşturulmuş; bunu sırasıyla %27 ile buğday, %6 ile ayçiçeği küspesi ve %5 ile ayçiçeği yağı takip etmiştir, diğer tarımsal ürünlerin toplam ihracattaki payı ise %11 olarak kaydedilmiştir (UN, 2023b; Grafik 1).

Grafik 1: Ukrayna Limanlarından Sevk Edilen Ürünler

Kaynak: United Nations. (2023b, 17 Şubat.). *Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre-Frequently asked questions*. Erişim: 25 Ekim 2025. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/faq>

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanması sayesinde, Dünya Gıda Programı küresel ölçekte açlıkla mücadele eden bölgelere yönelik insani yardım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 725.000 metrik tondan fazla buğday sevkiyatı gerçekleştirmiştir (UN, 2023b).

Anlaşmanın yürürlükte olduğu dönemde gerçekleştirilen tarımsal ihracat, küresel gıda güvenliği açısından dikkate değer bir bölgesel çeşitlilik sergilemiştir; söz konusu sevkiyatların %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye, %12'si Afrika'ya ve %5'i Orta Doğu'ya yönlendirilmiştir (MİT, t.y.; Grafik 2).

Grafik 2: Tahıl Koridoru Anlaşması'nda İhraç Edilen Gıda Ürünlerinin Bölgelere Göre Dağılım Oranları

Kaynak: Milli İstihbarat Teşkilatı. (t.y.). *Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi*. Erişim: 25 Ekim 2025. <https://www.mit.gov.tr/uploads/f/5rbsmWC4H38V.pdf>

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında yapılan sevkiyatların başlıca varış noktaları Çin, İspanya, Türkiye, İtalya ve Hollanda olmuştur (UN, 2023b; Grafik 3). Çin'e ulaştırılan toplam tahıl miktarı 7.662.808 ton ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Türkiye limanlarına 3.659.000 ton tahıl sevki gerçekleştirilmiştir (MİT, t.y.). Bu dağılım, söz konusu ülkelerin küresel gıda tedarik zincirindeki stratejik rollerini ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nın küresel arz-talep dengesine sağladığı katkıyı ortaya koymaktadır. Ayrıca, anlaşmanın devreye girmesi küresel gıda ve tahıl fiyatlarının düşüşünü destekleyerek uluslararası ticaretin istikrarına önemli ölçüde katkı sağlamıştır (UN, 2023b).

Grafik 3: Sevkiyatların Varış Noktaları

Kaynak: United Nations. (2023b, 17 Şubat.). *Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre-Frequently asked questions*. Erişim: 25 Ekim 2025. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/faq>

Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ekonomisinin savaş koşullarında toparlanmasına önemli katkı sağlamış ve ihracat faaliyetleri aracılığıyla ülkenin savaş öncesi ihracat seviyelerine yaklaşmasını mümkün kılarak küresel pazarlarda kritik bir tarımsal tedarikçi konumunu sürdürmesini sağlamıştır (Grafik 4). Bu durum, Ukrayna'nın ekonomik istikrarını desteklemenin yanı sıra dünya genelinde gıda güvenliğinin korunmasına da katkıda bulunmuştur.

Grafik 4: Tahıl Koridoru Anlaşması Ukrayna'nın Tahıl İhracatını Savaş Öncesi Seviyelere Yakınlaştırdı (Arpa, mısır ve buğday ihracatı, metrik ton)

Kaynak: Berman, N., Ferragamo, M. ve Baumgartner, S. (2024, 27 Şubat). *How Ukraine overcame Russia's grain blockade*. Council on Foreign Relations. Erişim: 25 Ekim 2025. https://www.cfr.org/article/how-ukraine-overcame-russias-grain-blockade?utm_source=li&utm_medium=social_owned

Söz konusu süreç, küresel gıda güvenliğinin korunmasına, gıda fiyatlarının istikrarının sağlanmasına ve tarımsal tedarik zincirlerinin sürekliliğine kayda değer katkılar sunmuştur. Dünya Gıda Programı aracılığıyla insani yardım faaliyetlerinin etkin biçimde ulaştırılması anlaşmanın insani boyutunu güçlendirirken, toplam 987 gemi seferinin gerçekleştirilmesi lojistik açıdan önemli bir başarı olarak öne çıkmıştır (MİT, t.y.). Bu çerçevede, Türk sahil gemilerinin 290 seferle sürece katkıda bulunması, Türkiye'nin denizcilik kapasitesini ve Karadeniz merkezli uluslararası girişimlerdeki stratejik rolünü somut biçimde göstermektedir (MİT, t.y.). Bu durum, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde çok boyutlu diplomasi ve lojistik yetkinlikleri ile arabuluculuk kapasitesini pekiştirdiğinin açık bir göstergesidir.

5.5 Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Sonlandırılmasının Jeopolitik Etkileri

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz 2023'te Rusya tarafından sonlandırılması, uluslararası sistemde çok boyutlu jeopolitik etkiler meydana getirmiştir. Anlaşmanın sona ermesi, Karadeniz'in güvenliği ve bölgesel güç dengelerinin yanı sıra küresel gıda güvenliği, enerji arzı ve uluslararası ticaret yolları üzerinde de doğrudan etkiler ortaya koymuştur. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi, gıda krizini derinleştirerek düşük ve orta gelirli ülkelerde siyasi istikrarsızlık riskini artırmış ve Batı ile Moskova arasındaki gerilimi yükseltmiştir (United Nations [UN], 2023c).

Karadeniz'de gemi güvenliğinin tehdit altına girmesi ve Rusya'nın askeri hamle olasılığını artırması, anlaşmanın iptalinin hem ekonomik hem de diplomatik boyutlarda stratejik bir baskı aracı olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Türkiye'nin arabuluculuk rolü, anlaşma süresince diplomatik etkinliğini güçlendirmiş ancak anlaşmanın sona ermesiyle bu dengeleyici pozisyonun zayıflaması, Karadeniz'de güvenlik ortamını daha karmaşık hale getirmiştir.

Ekonomik açıdan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sonlanması, Ukrayna'nın döviz gelirlerinde daralmaya yol açmış ve savaş koşullarındaki kırılgan ekonomik yapının sürdürülebilirliğini zorlaştırmıştır. Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ise yeni stratejik sorumluluklar üstlenmiş; AB insani yardım paketleriyle gıda güvenliğini desteklemeye çalışırken, NATO Karadeniz'de askeri varlığını artırma yönünde adımlar atmıştır (European Council [EC], 2025).

Küresel düzeyde değerlendirildiğinde anlaşmanın sona ermesi, Çin'in Afrika ülkelerine yönelik tahıl ihracatını artırma stratejisini hızlandırmasına olanak sağlamış; bu durum, Çin'in diplomatik nüfuzunu güçlendirme ve Güney Yarımküre'deki stratejik etkisini pekiştirme hedefleriyle doğrudan ilişkili bir gelişme olarak öne çıkmıştır. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, küresel gıda arzında oluşan boşluk ve arz güvenliğine ilişkin endişeler, Çin'in ekonomik ve diplomatik araçları kullanarak Afrika'daki ülkelerle ticari ilişkilerini derinleştirmesine ve bölgesel etkisini artırmasına fırsat tanımıştır. Bu bağlamda, anlaşmanın sona ermesi yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel güç dengeleri ve stratejik iş birliği dinamikleri üzerinde de belirleyici sonuçlar ortaya koymuştur. Ayrıca Küresel Güney ülkeleri, Batı merkezli tedarik zincirlerinden bağımsız ve daha dirençli alternatif mekanizmalar geliştirme ihtiyacı hissetmiş, bu durum küresel gıda sisteminde yapısal dönüşüm gerekliliğine işaret etmiştir (Wishnick, 2023).

5.6 Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki Siyasi Rolü ve Arabuluculuk Çabaları: Stratejik Denge ve Çok Yönlü Diplomasi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren Türkiye hem Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü müttefikleri hem de Rusya ile ilişkilerinde ulusal çıkarlarını önceliklendirerek ve dengeli bir dış politika anlayışı benimseyerek tarafsız konumunu muhafaza etmiştir. Arabulucunun tarafsızlığı, çatışan tarafların güvenini kazanmanın temel koşulu olarak, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması sürecinde kritik bir rol oynamıştır (Vukovic, 2014). Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile tesis ettiği güven temelli ilişkiler ve çok yönlü dış politika yaklaşımı, anlaşmanın başarısında diplomatik bir zemin oluşturmuştur.

Türkiye, stratejik özerklik perspektifiyle hareket ederek her iki aktöre karşı eşit mesafeli ve pragmatik bir diplomasi yürütmüştür (Kirişçi ve Sloat, 2019). Arabuluculuk sürecinde güvenilirlik, önerilerin tutarlılığı ve uygulanabilirliği bağlamında ele alınmıştır; Türkiye'nin sunduğu çözüm mekanizmalarının hayata geçirilebilirliği, taraflar arasında güvenin tesis edilmesini ve arabuluculuk sürecinin etkinliğinin artmasını sağlamıştır. Bu çerçevede Türkiye, yalnızca teknik bir kolaylaştırıcı değil, taraflar için rasyonel bir çözüm ortağı olarak öne çıkmıştır.

Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik strateji, yalnızca ekonomik çıkarların korunmasını hedeflemekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesini de öncelikli bir amaç olarak benimsemiştir. Bu bağlamda, Türkiye, Birleşmiş Milletler ile yakın ve eşgüdümlü bir koordinasyon içerisinde

hareket ederek, çok taraflı bir arabuluculuk sürecini etkin bir biçimde yürütmüş ve diplomatik maliyetlerin paylaşılmasını mümkün kılmıştır. Söz konusu yaklaşım, Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki meşruiyetini güçlendirmenin ötesinde, ülkenin kriz yönetimi kapasitesini ve uluslararası arabuluculuk alanındaki etkinliğini somut olarak pekiştirmiştir. Bu stratejik konumlanma, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde güvenilir, yapıcı ve proaktif bir aktör olarak algılanmasına imkan tanımış; diplomatik girişimlerin sürdürülebilirliği, taraflar arası güven inşası ve çok boyutlu uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin rolünün kalıcılığı açısından kritik bir temel oluşturmuştur.

Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu, ülkenin hem Batı hem de Rusya ile dengeli ve pragmatik ilişkiler sürdürmesini mümkün kılmış, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinde kritik bir aktör olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Enerji ve savunma alanındaki iş birlikleri, ticaret ve diplomasi çerçevesinde yürütülen çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesini güçlendirmiş; ülkeye hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde esnek ve etkili bir diplomatik manevra alanı sunmuştur. Bu durum, Türkiye'nin kriz yönetimi süreçlerinde tarafsız ve güvenilir bir aktör olarak konumlanmasını desteklemiş ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi çok taraflı diplomatik girişimlerdeki etkinliğini artırmıştır.

Anlaşma, Türkiye'nin arabuluculuk girişimi çerçevesinde savaş halindeki taraflar arasında güven ortamının tesis edilmesini sağlamakla kalmamış; aynı zamanda küresel gıda krizinin derinleşmesini önleyerek uluslararası topluma somut bir katkı sunmuştur. Bu diplomatik süreç, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğini ve kriz yönetimi kapasitesini önemli ölçüde artırmış, ülkenin gelecekteki diplomatik girişimlerinde referans alınabilecek bir model ve güçlü bir prestij kaynağı oluşturmuştur.

Karadeniz havzasında konumlanan ve savaşan taraflar olan Rusya ile Ukrayna'nın doğrudan komşusu olan Türkiye, bölgesel bir güç olarak çatışmanın ilk evrelerinden itibaren arabuluculuk süreçlerinde merkezi ve işlevsel bir rol üstlenmiştir. Türkiye, savaşan taraflar arasında diplomatik çözüm önerileri sunarken, aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanmasını da hedeflemiş ve bu bağlamda kritik bir sorumluluk almıştır. Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye'nin bu stratejiyi somut diplomatik adımlarla hayata geçirdiğinin en belirgin göstergesini teşkil etmekte; ülkenin tarafsız ve güven temelli diplomasi yaklaşımı, hem kriz yönetiminde yapıcı çözümler üreten bir aktör olarak konumlanmasını hem de küresel yönetim mekanizmalarında güvenilir bir arabulucu olarak algılanmasını sağlamıştır.

5.7 Tahıl Koridoru Anlaşmasının İmzalanmasında Rusya'nın Motivasyonu

Tahıl Koridoru Anlaşması sürecinde Rusya'nın motivasyonu hem stratejik hem de diplomatik hedefler çerçevesinde şekillenmiştir. Moskova, müzakere sürecini yalnızca savaşın insani ve ekonomik etkilerini hafifletmek için bir araç olarak kullanmamış, aynı zamanda küresel ekonomik konumunu güçlendirme, uluslararası imajını iyileştirme ve Batı ile yaşanan gerilimleri yönetme fırsatı olarak değerlendirmiştir.

Savaşın başlangıcında Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını engelleyerek ülkenin küresel pazarlara erişimini sınırlamayı ve böylece hem Ukrayna ekonomisini zayıflatmayı hem de Rusya'nın stratejik konumunu pekiştirmeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede, Moskova gıda ve tarımsal ürünleri dış politika aracı olarak kullanmayı planlamış, küresel gıda tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmiştir. Ancak artan gıda fiyatları ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar Rusya'nın uzun vadeli stratejilerini sınırlamış ve dış ticaret gelirlerinde kayıplara yol açmıştır.

Müzakere süreçlerinde askeri hedefler de belirleyici olmuştur. Literatürde devletlerin müzakerelere katılımının, askeri hazırlıkları güçlendirme, rakibi caydırma ve "zaman kazanma" stratejisi doğrultusunda şekillendiği belirtilmektedir (Ikle, 1964; Toft, 2010). Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında Rusya, müzakere masasına oturarak kısa vadeli askeri avantajlar elde etmiş, sahadaki güç dengelerini kendi lehine çevirmek ve uluslararası kamuoyunda olumsuz algıyı sınırlamak için bu süreci stratejik bir araç olarak kullanmıştır.

Diplomatik açıdan Rusya, anlaşmaya katılarak küresel kamuoyuna sorumlu ve uzlaşmacı bir aktör imajı sunma fırsatı yakalamış, özellikle Küresel Güney'de Batı yaptırımlarına yönelik eleştirilerin meşrulaştırılmasını sağlamıştır. Tahıl Koridoru Anlaşması, Moskova'nın uluslararası alanda pragmatik ve çıkar odaklı bir diplomatik araç olarak hareket etmesine olanak tanımış; askeri, ekonomik ve diplomatik hedefleri eş zamanlı olarak destekleyen çok boyutlu bir strateji işlevi görmüştür.

Birleşmiş Milletler'in gözetimi ile Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, Rusya'nın müzakere sürecine etkin katılımını mümkün kılan temel faktörler arasında yer almıştır. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile sürdürdüğü dengeli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, taraflar arasında istikrarlı bir müzakere ortamının tesis edilmesini kolaylaştırmış ve bunun sonucunda 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na Moskova'nın taraf olmasını sağlamıştır.

5.8 Tahıl Koridoru Anlaşması'nın İmzalanmasında Ukrayna'nın Motivasyonu

Tahıl Koridoru Anlaşması sürecinde Ukrayna'nın motivasyonu, ekonomik çıkarlarını koruma ve uluslararası diplomatik konumunu güçlendirme hedefleriyle şekillenmiştir. Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının engellenmesi, Ukrayna ekonomisi üzerinde ciddi baskılar meydana getirmiş ve ihracat gelirlerini güvence altına alma ihtiyacını acil bir öncelik haline gelmiştir. Tarım sektörü, ülke ekonomisinin temel dayanaklarından biri olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık %10'unu ve ihracat gelirlerinin %40'ını sağlamaktaydı; limanların kapatılması bu yapıyı derinden etkilemiş ve ekonomik kriz riskini artırmıştır (World Bank Group [WBG], 2022).

Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması aracılığıyla limanlarını yeniden kullanıma açarak yaklaşık 33 milyon ton tahılın dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlamış ve hem kendi ekonomik toparlanmasını desteklemiş hem de küresel gıda güvenliğine katkıda bulunmuştur (United Nations [UN], t.y.). Müzakerelere katılım, sadece ekonomik ve insani kaygılarla sınırlı kalmamış; Ukrayna, savaşın yol açtığı ağır maliyetleri uluslararası aktörlere duyurma, diplomatik meşruiyetini pekiştirme ve Rusya karşısında eşit statüde bir taraf olarak tanınma amacı gütmüştür (Strasheim, 2023; Ortmann, 2022).

Ukrayna'nın sürece katılımı aynı zamanda Batılı aktörlerden askeri ve mali destek arayışını güçlendirmiş ve diplomatik manevra kapasitesini artırmıştır. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu, güven ortamının tesis edilmesine katkı sağlamış ve müzakere masasına taraf olarak katılımı mümkün kılmıştır (Galloni, 2023). Bu bağlamda Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna açısından ekonomik toparlanma, küresel gıda güvenliğine katkı ve uluslararası diplomatik statü kazanımı açısından stratejik öneme sahip çok boyutlu bir diplomatik girişim olarak değerlendirilmektedir.

6. SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında üstlendiği arabuluculuk rolünü ve Tahıl Koridoru Anlaşması sürecindeki diplomatik etkinliğini kapsamlı bir biçimde ele almıştır. Bulgular, Türkiye'nin çok boyutlu ve stratejik diplomasi yaklaşımının, çatışan taraflarla güven temelli ilişkiler tesis etme kapasitesini artırdığını ve böylece uluslararası alanda hem teknik hem de siyasi düzeyde güvenilir bir arabulucu olarak konumlanmasını sağladığını göstermektedir.

Türkiye'nin arabuluculuk sürecindeki başarısı, öncelikle tarafsızlık ilkesine dayalı güven inşasına bağlanabilir. Hem Rusya hem Ukrayna, Türkiye'nin sunduğu çözüm önerilerinin samimi, uygulanabilir ve tarafsız olduğuna dair inanç geliştirmiş; bu durum, müzakerelerdeki tıkanma noktalarının aşılmasına olanak tanımıştır. Ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak yürüttüğü çok taraflı diplomasi, sürecin uluslararası meşruiyetini güçlendirmiş ve diplomatik maliyetlerin paylaşılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin girişimi yalnızca bölgesel bir arabuluculuk rolü değil, aynı zamanda küresel kriz yönetiminde etkin bir model oluşturmuştur.

Stratejik coğrafi konumu, Türkiye'nin Batı ve Rusya ile dengeli ilişkiler sürdürmesini ve Karadeniz havzasında bölgesel bir güç olarak hareket etmesini mümkün kılmıştır. Enerji, savunma sanayii, ticaret ve diplomasi alanında yürütülen çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesini güçlendirmiş ve taraflar nezdinde güvenilirliğini pekiştirmiştir. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası diplomaside hem kriz çözme hem de küresel yönetim mekanizmalarında güvenilir bir aktör olarak konumlanmasına zemin hazırlamıştır.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye'nin bu stratejik ve çok katmanlı yaklaşımının somut bir ürünü olarak, küresel gıda krizinin derinleşmesini önlemiş ve savaş halindeki taraflar arasında güven tesis edilmesini sağlamıştır. Anlaşmanın başarıyla uygulanması, Türkiye'nin diplomatik etkinliğini artırmış, uluslararası toplum nezdinde prestij ve itibarını güçlendirmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin arabuluculuk deneyimi, gelecekteki krizlerde uygulanabilecek bir diplomatik modelin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisi, tarafsızlık, güven temelli yaklaşım, çok taraflı koordinasyon ve stratejik konumun birlikte değerlendirilmesiyle başarılı olmuştur. Tahıl Koridoru Anlaşması örneği, Türkiye'nin uluslararası diplomaside yapıcı, güvenilir ve etkin bir aktör olarak konumlanabileceğini göstermekte; bu durum, hem bölgesel hem de küresel düzeyde gelecekteki diplomatik girişimler için güçlü bir referans noktası oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

Akince, B. (2021, Mart). Uluslararası hukukta çözüm mekanizmaları ve uluslararası hukukta uygunluğun sağlanması mekanizmaları: Karşılaştırmalı bir analiz. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 102.

Alexander, N. M. (2009, 20 Şubat). International and comparative mediation: Legal perspectives. United States: Kluwer Law International B.V. Erişim: 13 Mart 2025. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747498

Axelrod, R. ve Keohane, R. O. (1985). Achieving cooperation under anarchy. *World Politics*, 38(1), 226-254.

Ay, H. M. ve Söylemez, A. (2023). Grain corridor agreement and Turkey's role in the Russia-Ukraine war. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(1), s.1-10. doi:10.18196/jiwp.v7i1.27

Bağış, B. (2022). Rusya-Ukrayna Savaşının küresel ekonomiye ve Türkiye'ye etkileri. İstanbul: SETA.

Bercovitch, J. (1996). Resolving international conflicts: The theory and practice of mediation. United States: Lynne Rienner Publishers.

Bercovitch, J., ve Houston, A. (2000). Why do they do it like this? An analysis of the factors influencing mediation behavior in international conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 44(2). Doi:10.1177/0022002700044002002

Beyaz, Z. F. (2022, 22 Eylül). Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti. Anadolu Ajansı. Erişim: 2 Mayıs 2025. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cumhurbaskani-erdoganin-girisimiyle-rusya-ukrayna-200-savas-esirini-takas-etti/2691535>

Bozdoğan, K. ve Mutlu, S. (2022, 3 Şubat). Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı. Anadolu Ajansı. Erişim: 25 Eylül 2025. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-ile-ukrayna-arasinda-8-anlasma-imzalandi/2493259>

Brawley, R. M. (2009). Political economy and grand strategy: A Neoclassical Realist View. United Kingdom: Routledge.

Carr, E.H. (1964). The twenty years' crisis, 1919-1939: An introduction to the study of international relations. United States: Harper Perennial.

Crawford, J. ve Brownlie, I. (2019). Brownlie's principles of public international law. United Kingdom: Oxford University Press.

Çakırca, B. (2024). İnsani diplomasinin somut bir örneği olarak Tahıl Koridoru Anlaşması ve yükselen bir insani diplomasi aktörü olarak Türkiye. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), s. 936-958. doi:10.17153/oguiibf.1404873

Dixon, W. J. (1996). Third-party techniques for preventing conflict escalation and promoting peaceful settlement. *International Organization*, 50(4), 653-681.

Doyle, W. M. (1986, Aralık). Liberalism and world politics. *American Political Science Review*, 80(4), 1151-1169.

Erdal, M. (2017). Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümüne ilişkin bir müessese sürekli hakemlik mahkemesi. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 19.

- Eren, Y. M. (2014). Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- European Council. (2025, 4 Nisan). Food Security And Affordability. Erişim: 2 Ağustos 2025. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/food-security-and-affordability/>
- Fisher, R., Ury, W. L. ve Patton, B. (2011). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. United Kingdom: Penguin.
- Food and Agriculture Organization. (2023, Kasım). Food outlook: Biannual report on global food markets. Erişim: 9 Haziran 2025. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a00ef752-f070-40d8-958f-832fc5084b44/content>
- Galloni, A. (2023, 8 Kasım). UN chief says it will be difficult to revive Black Sea Grain Deal. Reuters. Erişim: 31 Temmuz 2025. <https://www.reuters.com/world/europe/reuters-next-un-chief-says-it-will-be-difficult-revive-black-sea-grain-deal-2023-11-08/>
- Grieco, M. J. (1998). Anarchy and the limits of cooperation: A Realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, 42(3), 485-507.
- Halhallı, O. E. (2022, Eylül). Rusya Federasyonu ve Ukrayna çatışmasının uluslararası hukuk açısından kısa bir analizi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD)*, 5(2), 445.
- Hobbes, T. (2024). Leviathan (A. E. Pilgir, Çev.; A. Sezen, Ed.) Haziran 2024 baskısı. Can Yayınları.
- Hopf, T. (2002). Social construction of international politics: Identities and foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. United States: Cornell University Press.
- Ikle, F. C. (1964). How nations negotiate. New York: Harper & Row.
- International Crisis Group. (2022, 3 Ağustos). Who are the winners in the Black Sea grain deal? Erişim: 7 Mayıs 2025. <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/who-are-winners-black-sea-grain-deal>
- Isachenko, D. (2023, 12 Ekim). Turkey in the Black Sea region: Ankara's reactions to the war in Ukraine against the background of regional dynamics and global confrontation. *Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)*. Erişim: 4 Ekim 2025. https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2023RP12_Turkey_BlackSeaRegion.pdf
- Kaplan, R. D. (2019). Coğrafyanın intikamı: Yaklaşan çatışmalar ve kaderle savaş hakkında harita bize neler söyler? (Z. T. Kor, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları.
- Katzenstein, P. (1996). The culture of national security: Norms and identity in World politics. New York: Columbia University Press.
- Kaya, İ. S. (2017, Aralık). Uluslararası örnekler çerçevesinde uluslararası uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolları. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 7(2/1), 155.
- Kegley, C. W. ve Blanton, S. L. (2015). Realist kuram, Dünya siyaseti yönelim ve dönüşüm (s.36-42). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
- Keohane, O. R. Ve Nye, S. J. (1998). Power and interdependence: World politics in transition. *Foreign Affairs*, 77(5).

- Kirişci, K. (2022). Turkey and the Ukraine War: A balancing act. Brookings Institution Report.
- Kirişci, K. ve Sloat, A. (2019). The rise and fall of liberal democracy in Turkey: Implications for the West. Foreign Policy at Brookings. Erişim: 29 Eylül 2025, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/02/FP_20190226_turkey_kirisici_sloat.pdf
- Kormych, B., Averochkina, T. ve Kormych, L. (2024). Black Sea Grain Initiative: Bringing lawfare to conventional armed conflict. Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs. doi:10.1080/18366503.2024.2316455
- McGregor, L. (2015, 3 Ağustos). Alternative dispute resolution and human rights: Developing a rights-based approach through the ECHR. The European Journal of International Law, 26(3), 607-634. doi: 10.1093/ejil/chv039
- Mearsheimer, J. J. (2003). The tragedy of great power politics. New York: W. W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2014). The tragedy of great power politics (updated ed.). New York: W. W. Norton & Company.
- Milli İstihbarat Teşkilatı. (t.y.). Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi. Erişim: 2 Mayıs 2025. <https://www.mit.gov.tr/uploads/f/5rbsmWC4H38V.pdf>
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2023, 17 Temmuz). Foreign Ministry statement on the Istanbul agreements. Erişim: 2 Ekim 2025. https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/1897157/
- Monteiro, A. R. (2014). Ethics of human rights. Switzerland: Springer.
- Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits. (1936, 20 Temmuz). Convention regarding the regime of the Straits, signed at Montreux, Switzerland, on 20 July 1936. Erişim: 28 Eylül 2025. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1936-Convention-Regarding-the-Regime-of-the-Straits.pdf>
- Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics. International Organization, 51(4), 513-553.
- Morgenthau, H. J. (1985). Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: Knopf.
- Ogirenko, V. ve El Yaakoubi, A. (2022, 22 Eylül). Russia, Ukraine announce major surprise prisoner swap. Reuters. Erişim: 12 Ekim 2025. <https://www.reuters.com/world/europe/russia-releases-10-foreigners-captured-ukraine-after-saudi-mediation-riyadh-2022-09-21/>
- Ortmann, S. (2023, Mart). Russian spatial imaginaries and the invasion of Ukraine: Geopolitics and nationalist fantasies. Political Geography, 101, 102784. doi: 10.1016/j.polgeo.2022.102784
- Öğütçü, B. (2022). Barışı inşa sürecinde bir çatışma çözüm stratejisi olarak uluslararası arabuluculuk: Bosna Hersek ve Dağlık Karabağ örnekleri. (Doktora tezi). Erişim adresi: <https://acikerisim.uludag.edu.tr/server/api/core/bitstreams/fb858d12-8816-4835-9a5d-f4308a1e983b/content>
- Özer, Z. (2023). Gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin yumuşak gücü: Tahıl koridoru anlaşması. Academia.edu. Erişim: 26 Ağustos 2025. https://www.academia.edu/122512361/GIDA_KR%C4%B0Z%C4%B0N%C4%B0N_%C3%87%C3%96Z%C3%9CM%C3%9CNDE_T%C3%9CRK%C4%B0YEN%C4%B0N_YUMU%C5%9EAK_G%C3%9CC%C3%9C_TAHIL_KOR%C4%B0DORU_ANLA%C5%9EMASI

- Pazarıcı, H. (2015). Türk dış politikasının başlıca sorunları. Ankara: Turhan Kitapevi.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T. ve Miall, H. (2016). Contemporary conflict resolution. United States: John Wiley & Sons.
- Rose, G. (2011, Haziran). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics*, 51(11), 44-147.
- Schweller, L. R. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. *International Security*, 19(1), 72-107.
- Sönmez, A. S., Bıçakçı, H. ve Yıldırım, C. (2015, Temmuz). Kırım sorunu bağlamında Rusya-Ukrayna ilişkilerinin analizi. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 1(13).
- Strasheim, J. (2023, 21 Temmuz). Why do warring parties enter negotiations during an ongoing war? Insights from the 2022 Ukraine-Russia talks. *Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung*, 12(4), 115-134.
- Toft, M. D. (2010). Ending civil wars: A case for rebel victory? *International Security*, 34(4), 7-36.
- Topaloğlu, F. (2021). Avrupa Birliği'nin Uluslararası Arabuluculuk Rolü: Kosova ve Gürcistan Örnekleri. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: <https://avesis.ankara.edu.tr/yonetilen-tez/b0ec3160-dfbf-4d49-aecf-e65696632c14/avrupa-birliginin-uluslararası-arabuluculuk-rolu-kosova-ve-gurcistan-ornekleri>
- Turhan, R. (2022). Cezayir'in Mali'deki 2012 Krizine Yönelik Arabuluculuk Faaliyetleri. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2023, 4 Eylül). Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de görüştü. Erişim: 22 Ekim 2025. <https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-socide-gorustu>
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2010). Uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk. Erişim: 24 Ekim 2025) <https://www.mfa.gov.tr/uyusmazliklarin-cozumu-ve-arabuluculuk.tr.mfa>
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2022, 30 Eylül). No: 300, 30 Eylül 2022, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhaki hakkında. Erişim: 24 Ekim 2025. https://www.mfa.gov.tr/no_-300_-rusya-nin-ukrayna-nin-bazi-bolgelerini-ilhaki-hk.tr.mfa
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2022a, 10 Mart). Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı. Erişim: 21 Ekim 2025. <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-ukrayna-uclu-disisleri-bakanlari-toplantisi--10-mart-2022.tr.mfa>
- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı. (2022, 22 Temmuz). Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında gerçekleşen imza töreninde ülkemiz adına anlaşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzaladı. Erişim: 2 Mayıs 2025. <https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2272022-42883>
- United Nations. (1945). United Nations Charter (Madde 33). Erişim: 7 Mayıs 2025. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>
- United Nations. (2012, Eylül). United Nations guidance for effective mediation. Erişim: 26 Eylül 2025. <https://peacemaker.un.org/en/documents/united-nations-guidance-effective-mediation>
- United Nations. (2022, 22 Temmuz). Initiative on the safe transportation of grain and foodstuffs from Ukrainian ports. Erişim: 25 Ekim 2025. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/black_sea_grain_initiative_full_text.pdf

(FAO, 2023; UNCTAD, 2022).

United Nations. (2022a, 16 Eylül). The Black Sea Grain Initiative: What it is, and why it's important for the world. Erişim: 22 Ekim 2024. <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126811>

United Nations. (2022b, 17 Kasım). UN chief welcomes renewal of Black Sea Grain Initiative. Erişim: 12 Eylül 2025. <https://news.un.org/en/story/2022/11/1130727>

United Nations. (2023, 17 Mayıs). Russia confirms participation in grain deal for at least 60 more days. Erişim: 22 Mayıs 2025. <https://news.un.org/en/story/2023/05/1136757>

United Nations. (2023a, 17 Temmuz). Secretary-General Says Russian Federation Decision to Stop Implementing Black Sea Initiative Will 'Strike a Blow' to Hungry, Hurting People in Need Everywhere. Erişim: 28 Ağustos 2025. <https://press.un.org/en/2023/sgsm21877.doc.htm>

United Nations. (2023b, 17 Şubat.). Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre-Frequently asked questions. Erişim: 28 Mayıs 2025. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/faq>

United Nations. (2023c, 17 Mart). Ukraine-Russia: Extension of grain export deals vital to global food security. Erişim: 28 Eylül 2025. <https://news.un.org/en/story/2023/03/1134737>

United Nations. (t.y). Beacon on the Black Sea. Erişim: 29 Eylül 2025. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/data>

United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Review of maritime transport 2022. Erişim: 19 Ekim 2025. <https://unctad.org/rmt2022>

Ünyılmaz, H. (2016). Uluslararası Toplumda Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: <https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/1f43bda6-42e3-41ba-bf86-2b9a5d728b5e>

Vorotnyuk, M. (2024, 13 Eylül). Political and diplomatic dialogue: Challenges and opportunities for Black Sea cooperation between Turkey and the West in the post-2022 environment. Atlantic Council. Erişim: 4 Ekim 2025. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/part-1-political-and-diplomatic-dialogue-challenges-and-opportunities-for-black-sea-cooperation-between-turkey-and-the-west-in-the-post-2022-environment/>

Vukovic, S. (2014). International mediation as a distinct form of conflict management. *International Journal of Conflict Management*, 25(1).

Zartman, I. W. ve Touval, S. (2001). International mediation in the post-Cold War era. *Semantic Scholar*. Erişim: 22 Ekim 2025. <https://www.semanticscholar.org/paper/International-mediation-in-the-post-Cold-War-era-Zartman-Touval/75b8f34778d0fba8bb1a5b192ae9e1e065d22fc4>

Waltz, K. (2010). *Theory of international politics*. U.S: Waveland Press.

Wendt, A. (1992, Mart). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. doi: <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>

Wilson, W. (1918, 8 Ocak). Fourteen Points Speech. *Congressional Record*.

Wishnick, E. (2023, 18 Ağustos). A Grain of Contention for China in the Black Sea?. *CNA*. Erişim: 6 Ekim 2025. <https://www.cna.org/our-media/indepth/2023/08/a-grain-of-contention-for-china-in-the-black-sea>

World Bank Group. (2022, 25 Nisan). The impact of the war in Ukraine on global trade and investment. Eriřim: 22 Ekim 2023. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099750104252216595/idu0008eed66007300452c0beb208e8903183c39>